

CHAQIRIQQACHA HARBIY TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIDA EKSTREMAL KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA MOTIVLASHTIRISH

Qo'chqorov Sobirjon Ahadjonovich

Farg'ona davlat universiteti harbiy ta'lim fakulteti uslubiy tayyorgarlik sikli o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15279182>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Zamonaviy talablar asosida, ya'ni davlat, jamiyat va shaxs ehtiyojlariga mos keladigan zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lgan, raqobatbardosh, yuksak malakali mutaxassislar tayyorlashda o'qituvchilarda ekstremal kompetentlikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etib, bu nafaqat ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan bo'lajak o'qituvchilarda ekstremal kompetentlikni rivojlantirish jarayonlarida, balki boshqa pedagogik tadbirlarda va o'zaro munosabatlar jarayonlarida ham talabalarda ekstremal kompetentlikni rivojlantirishga e'tiborni kuchaytirish va unga o'qituvchilarni motivlashtirish zarurligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ekstremal, kompetentlik, chaqiriqqacha harbiy ta'lim, motivlar, kasbiy, ishonchliligi, ta'sirchanligi, ehtiyojlar, qiziqishlar, intilishlar, vositalar, e'tiqod, maqsad, orzu-istak, manfaatlar, talablar, qadriyatlar, raqobatbardosh, innovatsion texnologiya, davlat, jamiyat, shaxs, fan, o'qituvchilar, talabalar, pedagogik, motivlashtirish, psixologik, ta'sirchan, xulq-atvor, motivlashtirish, qiziqish, kelajak, mustaqillik, erkinlik, bag'rikenglik.

Аннотация. В статье подчеркивается важность формирования у педагогов высшей компетентности в подготовке конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями, умениями и квалификацией, соответствующими современным требованиям, то есть потребностям государства, общества и личности. Это способствует повышению внимания к формированию экстремальной компетентности у обучающихся и мотивации к этому педагогов не только в организуемых в образовательных учреждениях процессах формирования экстремальной компетентности будущих учителей, но и в других педагогических видах деятельности и процессах взаимодействия.

Ключевые слова: экстремальный, компетентность, военная подготовка перед призывом, мотивы, профессиональный, надежность, влияние, потребности, интересы, стремления, средства, убеждения, цели, желания, интересы, требования, ценности, конкурентоспособный, инновационные технологии, государство, общество, личность, наука, учителя, студенты, педагогический, мотивация, психологический, влияние, поведение, мотивация, интерес, будущее, независимость, свобода, толерантность.

Abstract. This article emphasizes the importance of developing extreme competence in teachers in preparing competitive, highly qualified specialists who have the necessary knowledge, skills and qualifications in line with modern requirements, that is, the needs of the state, society and the individual. This serves to increase attention to the development of extreme competence in students and to motivate teachers for it not only in the processes of developing extreme competence in future teachers organized in educational institutions, but also in other pedagogical activities and interaction processes.

Keywords: extreme, competence, military training before conscription, motives, professional, reliability, influence, needs, interests, aspirations, means, beliefs, goals, desires,

interests, requirements, values, competitive, innovative technology, state, society, individual, science, teachers, students, pedagogical, motivation, psychological, influence, behavior, motivation, interest, future, independence, freedom, tolerance.

KIRISH

Zamonaviy talablar asosida, raqobatbardosh, yuksak malakali mutaxassislar tayyorlashga yo'naltirilgan ta'limiy muhitni ta'lim muassasalarida shakllantirish uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratishda o'qituvchilarning ehtiyojlari va imkoniyatlarini o'rganish asosida ularning ekstremal kompetentligini rivojlantirish jarayonlarini takomillashtirish va rivojlantirish zarur bo'lib, mazkur jarayonda motivlashtirish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarida ekstremal kompetentlikni rivojlantirish jarayonlarida motivlashtirish bo'lajak o'qituvchilarni o'z ekstremal kompetentligini rivojlantirishning samarali mexanizmlarini yaratish, ularda o'z ustida ishlashi, o'z kasbi uchun qiziqishlar vujudga keltiruvchi ijobiy motivlarni shakllantirishdan iborat deb aytish mumkin.

Chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarida ekstremal kompetentlikni rivojlantirish jarayonlarida ham motivlar o'ziga xos ahamiyat kasb etadi, chunki ularda ekstremal kompetentlikni rivojlanishi ta'lim-tarbiya jarayoni va tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarining samaradorligiga bog'liq bo'lib, mazkur jarayonlarning samaradorligi ekstremal kompetentlikni rivojlantirish jarayonlari natijaviyligini ifodalaydi. Demak, talabalarda ekstremal kompetentlikni rivojlantirishga ta'sir ko'rsatuvchi motivlarni o'rganish o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, bunday motivlarni ekstremal kompetentlikni rivojlantirish motivlari deb aytishimiz mumkin.

Bo'lajak o'qituvchilarni mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning natijalarini, fan-texnika yutuqlarini, pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishning innovatsion texnologiyalarini o'rganishga undovchi motivlarni aniqlash va ulardan o'z mohiyatiga ko'ra to'g'ri foydalanish zarur hisoblanadi, chunki kasbiy kompetentlikni rivojlantirish motivlarining o'ziga xos xususiyatlari kasbiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonlari va tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarining samaradorligiga o'z ta'sirini ko'rsatadi, ya'ni turli xil motivlar ta'lim muassasalarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy muhitni o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

Ta'lim muassasalarida umumiy manfaatlar uyg'unlashuvida va ehtiyojlarni qondirish yo'nalishida belgilanadigan maqsadni tanlash va unga erishish jarayonida tasavvur o'ziga xos ahamiyat kasb etadi, ya'ni o'qituvchilarni o'z kasbiy kompetentligini rivojlantirishga undovchi va harakatga keltiruvchi motivlarning ahamiyati va ta'siri ularning tasavvuri orqali sinovdan o'tadi. Motivlarni o'qituvchilar tomonidan qabul qilinishida ularning asoslanganligi va ta'sirchanligi muhim ahamiyat kasb etadi. Motivlarning ishonchligi, ta'sirchanligi va ahamiyatini asoslash orqali o'qituvchilarga ta'sir ko'rsatish motivlashtirishni ifodalaydi.

Psixologik adabiyotlarda motivlashtirish keng ma'noda inson hayotining (uning xulq-atvori, faoliyatining) murakkab, ko'p qirrali boshqaruvchisi deb keltiriladi. O'qituvchilar faoliyati turli motivlar yordamida boshqarilishi mumkin. Motivlar yordamida irodaviy xatti-harakatlarni vujudga keltiruvchi va faoliyatni muvofiqlashtiruvchi ta'sir samarali hisoblanib, faoliyat natijalarining samaradorligi motivlarning xususiyatiga bog'liq bo'ladi, bu o'z navbatida motivlashtirish jarayonining samaradorligini ifodalaydi.

ASOSIY QISM.

Bizning fikrimizcha, chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarida ekstremal kompetentlikni rivojlantirish jarayonlarida motivlashtirish o'qituvchilarni umummilliy qadriyatlarni, milliy urf-odatlarini, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning natijalarini, fan-texnika yutuqlarini o'rganishga undashning ko'p darajali va murakkab tizimi bo'lib, ehtiyojlar, qiziqishlar, intilishlar, vositalar, e'tiqod, maqsad, orzu-istak, manfaatlar, talablar, qadriyatlar, urf-odatlar va boshqalar mazkur tizimning komponentlari hisoblanadi.

Ko'pgina tadqiqotlarda o'quv motivlari va o'quv samaradorligini o'zaro bog'liqligi va aloqadorligi bo'yicha ma'lumotlar keltirilganda, shaxsning intellektual darajasi va qobiliyatlari haqida fikr yuritiladi.

Tadqiqotlarda keltirilishicha, ta'lim oluvchilarda zaruriy qobiliyatlar yetarli bo'lmagan hollarda yoki ularda bilim, ko'nikma va malakalar talab darajasida bo'lmagan vaziyatlarda ularning o'rnini ijobiy motivlashtirish to'ldirishi mumkin. Aksincha, qobiliyatlarining har qanday yuksak darajasi ham motivlashtirishning o'rnini bosa olmaydi hamda o'quv faoliyatining samaradorligini yetarli darajada ta'minlay olmaydi.

Motivlashtirish ma'lum bir ehtiyojlardan kelib chiqib, o'qituvchilar faoliyatini psixologik ta'sir etish yo'llari bilan maqsadga muvofiq yo'naltirishdir. Motivlashtirish jarayonida o'qituvchi ehtiyojlari yoki o'qituvchilarning umumiy manfaatlarini ifodalovchi ehtiyojlarni inobatga olish zarur, chunki motivlashtirish ehtiyojlarning qondirilishi asosida amalga oshiriladi.

Bizning fikrimizcha, chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarida ekstremal kompetentlikni rivojlantirish jarayonlarida motivlashtirish ularda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va rivojlanishlarga moyillik va qiziqish, kelajakka ishonch, mustaqillik, erkinlik va bag'rikenglikni qadrlash kabi tushuncha va ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishga, shuningdek, ijtimoiy amaliyot va ta'lim ehtiyojlaridan kelib chiqib, ularning qiziqishlarini, egallayotgan bilim, ko'nikma va malakalarini tahlil qilish orqali o'qituvchilar kasbiy kompetentlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi zarur.

Chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarida ekstremal kompetentlikni rivojlantirish jarayonlarida motivlashtirish juda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ta'lim muassasalarida nafaqat malaka oshirish kurslarida ta'lim olish, balki mustaqil ta'lim olish uchun ham shart-sharoitlar yaratilishi zarur bo'lib, bunda o'qituvchilarning mustaqil ta'lim olish jarayonini ham nazorat qilish va muvofiqlashtirish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi va unda davlat va jamiyat, shaxs, fan va ishlab chiqarish ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda motivlashtirish amalga oshiriladi.

Motivlashtirish talabalarda ekstremal kompetentlikni rivojlantirish yo'nalishidagi xatti-harakatlariga turtki beradi, erishish zarur bo'lgan maqsadlarni belgilaydi. Motivlashtirish ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining hamkorlikdagi faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirish yo'nalishida harakatga keltiruvchi dinamik jarayon hisoblanadi.

Motivlashtirish jarayonida talabalar ehtiyojlari yoki ularning umumiy manfaatlarini ifodalovchi ehtiyojlarni inobatga olish zarur, chunki motivlashtirish ehtiyojlarning qondirilishi asosida amalga oshiriladi. Demak, ehtiyojlar talabalarda ekstremal kompetentlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi faoliyatga, ya'ni o'qish, o'rganish va bilim olishga yo'naltiruvchi motivlar bo'lib, talabalarda ekstremal kompetentlikni rivojlantirishga xizmat qilishi bilan bir qatorda, ularni jismoniy yoki aqliy mehnatga, shuningdek, dam olish, bilim olish, hunar o'rganish, umuman olganda yashash uchun kurashishga chorlaydi.

Ixtiyoriy insonning ehtiyojlari o'zgaruvchan bo'lishi kabi talabalarning ham ehtiyojlari o'zgaruvchan bo'lib, yashash va ish sharoitlari o'zgarib, rivojlanib borgan sari ehtiyojlar ham

ortib boradi. Talabalar o‘sib-ulg‘ayib, ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar rivojlanib, taraqqiy etib borar ekan, barcha ehtiyojlar ham ularga uzviy bog‘liq holda ortib boraveradi.

Talabalar hayotida mavjud bo‘lgan xilma-xil ehtiyojlarni aniqlash, tahlil qilish va ularda uzluksiz malaka oshirishga bo‘lgan ehtiyojni shakllantirish asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish uchun turli tadbirlarni tashkil etish va mazkur tadbirlarda ularning ishtirokini ta‘minlash hamda o‘quv faoliyatini muvofiqlashtirishda motivlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Motivlashtirish jarayoni mavjud ehtiyojlarga qoniqish hosil qilish uchun, ya‘ni ehtiyojlarning qondirilishi uchun maqsadni belgilash va unga erishish uchun harakat qilishdan boshlanadi. Mazkur jarayonda ehtiyojning qondirilish darajasi o‘qituvchilarning muayyan faoliyatining holatini belgilaydi.

Demak, ta‘lim muassasalarida o‘qituvchilar uchun ekstremal kompetentlikni rivojlantirish jarayonlarini tashkil etish va tarbiyaviy munosabatlar jarayonini muvofiqlashtirish asosida ularda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonlarining samaradorligini ta‘minlash o‘qituvchilarda o‘quv motivlarini shakllantirish, ya‘ni motivlashtirishga bog‘liq bo‘lib, motivlashtirishning samaradorligi o‘qituvchilarda ekstremal kompetentlikni rivojlantirish jarayonlarining natijaviyligini ifodalaydi.

XULOSA

Yuqorida aytib o‘tganimizdek, o‘qituvchilarda ekstremal kompetentlikni rivojlantirish yo‘nalishidagi pedagogik jarayonlarni tashkil etishda alohida e‘tibor qaratilishi zarur bo‘lgan omillardan biri motivlashtirishning samaradorligi pedagogik jarayonlarning natijaviyligini ifodalashi bo‘lib, u o‘qituvchilarda ekstremal kompetentlikni rivojlantirish yo‘nalishidagi pedagogik jarayonlarda o‘qituvchilarning umummilliy qadriyatlar, milliy urf-odatlar va miliy tariximizni o‘rganish asosida o‘tmishimiz va kelajagimiz haqida boy tasavvurga ega bo‘lishi, intellektual qobiliyatlarining shakllanish darajasi, dunyoqarashining kengayishi, bilimi, ko‘nikma va malakalari darajasining o‘shirishini, ya‘ni ularda kasbiy kompetentlikning rivojlanishini belgilaydi.

Bizning fikrimizcha, o‘qituvchilarda ekstremal kompetentlikni rivojlantirish yo‘nalishidagi pedagogik jarayonlarda motivlashtirishning samaradorligi erishish mumkin bo‘lgan natijalar bilan erishilgan natija o‘rtasidagi munosabatlarni ifodalovchi xususiyatlarni belgilaydi.

Shuningdek, o‘qituvchilarda ekstremal kompetentlikni rivojlantirish yo‘nalishidagi pedagogik jarayonlarda motivlashtirishning samaradorligi belgilangan maqsadga erishish yo‘nalishida o‘qituvchilar faoliyatining natijalarini ifodalab, barcha o‘qituvchilarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish uchun yetarli darajada shart-sharoitlar yaratish hamda o‘qituvchilar uchun zaruriy va qulay shart-sharoitlar yaratuvchi ijodiy muhitni vujudga keltirish zaruriyatini belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni.
3. Қўйсинов О.А. Компетентли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий–педагогик ижодкорлигини ривожлантириш технологиялари: Педагогика фанлари бўйича докторлик (DSc) дисс. – Тошкент, 2019. – 200 б.

4. М.С.Усмонова. Бўлажак биология ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш // Дисс. педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). Фарғона 2020. 30 б.
5. Муқимов Б.Р. Талабаларни мустақил иш жараёнида интерфаол таълим методлари асосида дидактик компетенциясини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Т.,2020. –186 бет.
6. Махмудов А.Х. Бўлажак магистрларни компетентли тайёрлашнинг дидактик таъминотини такомиллаштириш. Автореф. пед. фан. док. – Т. 2017. – 30 б.
7. Мирнова М. Н. Содержание методической компетенции будущих учителей биологии и уровни ее развития. [Текст] / М. Н. Мирнова // Школа будущего. – 2013. – № 3.
8. Муслимов. Н.А., Абдуллаева Қ.М., Қўйсинов О.А., Гаипова Н.С. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси. Монография. – Т. “Фан ва технология”. 2013